

RESPUESTA SOCIAL AL ESTADO DE AISLAMIENTO POR CORONAVIRUS, PERCEPCIONES SOBRE EDUCACIÓN

RESPOSTA SOCIAL AO ESTADO DE ISOLAMENTO PELO CORONAVIRUS, PERCEPÇÕES SOBRE EDUCAÇÃO

Recebido em: 5 de março de 2020

Aprovado em: 10 de junho de 2020

Sistema de Avaliação: Double Blind Review

RCO | a. 12 | v. 3 | p. 30-49 | set./dez. 2020

DOI: <https://doi.org/10.25112/rco.v3i0.2326>

Maria Luisa Belmonte marialuisa.belmonte@um.es

Doctora en Pedagogía por la Facultad de Educación en la Universidad de Murcia (Murcia/Espanha). Profesora Asociada del Departamento Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, de la Facultad de Educación en la Universidad de Murcia (Murcia/Espanha).

Abraham Bernárdez-Gómez abraham.bernardez@um.es

Máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato por la Universidad de Santiago de Compostela (Santiago de Compostela/Espanha). Profesor en el Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Murcia (Murcia/Espanha).

RESUMEN

La crisis sanitaria acaecida ha implicado efectos desoladores en todos los ámbitos de la sociedad, sin olvidar el horizonte educativo. Con el propósito de evaluar la relevancia de la educación en la cultura social contextualizada en época de pandemia, se ha explorado el comportamiento de las comunidades de Twitter, recopilando y contrastando las percepciones sobre la educación, formal y no formal, llevada a cabo en los hogares, a raíz del confinamiento, durante este periodo de crisis. La investigación obtuvo los tuits que hacían alusión a la temática educativa. Con una base en la teoría fundamentada y a través de una recogida de datos que se originan en el Big data, se ha examinado con técnicas de análisis de contenido. Las principales conclusiones hacen referencia a viejas demandas educativas que se han manifestado como urgentes ante situaciones de estas características. Entre otras, la formación docente, la competencia digital o la brecha digital.

Palabras clave: Educación permanente. Brecha digital. Tecnología de la información. Coronavirus.

ABSTRACT

The health crisis has occurred has brought bleak effects in all areas of society, not to mention the educational horizon. In order to assess the relevance of education in the social culture contextualized in the time of pandemic, the behavior of Twitter's communities has been explored, compiling and contrasting perceptions of education, formal and non-formal, carried out in homes, following confinement, during this period of crisis. The research obtained the tweets that alluded to the educational theme. Based on informed theory and through a collection of data originating in Big Data, it has been examined well with content analysis techniques. The main conclusions refer to old educational demands that have manifested themselves as urgent in situations of this situation. Among others, teacher training, digital competence or the digital divide.

Keywords: Lifelong education. Digital gap. Information technology. Coronavirus.

RESUMO

A crise de saúde tem trazido efeitos sombrios em todas as áreas da sociedade, sem mencionar o horizonte educacional. Para avaliar a relevância da educação na cultura social contextualizada na época da pandemia, o comportamento das comunidades do Twitter tem sido explorado, compilando e contrastando percepções de educação, formais e não formais, realizadas nos domicílios, após o confinamento, durante esse período de crise. A pesquisa obteve os tweets que aludiam ao tema educativo. Com base na teoria fundamentada e através de uma coleta de dados originários do Big Data, tem sido examinado com técnicas de análise de conteúdo. As principais conclusões referem-se a antigas demandas educativas que se manifestaram como urgentes diante de tais situações. Entre outros, formação de professores, competência digital ou divisão digital.

Palavras-chave: Educação ao longo da vida. Exclusão digital. Tecnologia da informação. Coronavírus.

1 INTRODUCCIÓN

Actualmente el mundo ha estado inmerso en una crisis global. La virulencia del Coronavirus (COVID-19) no ha supuesto únicamente un peligro de salud pública, sino que ha afectado a todos los sectores, por lo que cada ámbito y cada individuo ha debido participar de las distintas medidas sociales, económicas y educativas que ha generado.

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han repercutido e influido en la investigación educativa, principalmente en sus procesos de análisis, al igual que ha ocurrido en diversas disciplinas científicas (SAN MARTÍN, 2014). Los medios sociales con finalidad educativa poseen una popularidad indiscutible (LACKOVIC ET AL., 2017), además estas TIC han transformado las redes sociales, conformando entornos virtuales donde los usuarios, reconocidos como nodos, se relacionan a través de la tecnología (ALHABASH & MA, 2017).

En los últimos años han surgido recientes aproximaciones instrumentales y metodológicas que estudian el dato digital, representando un emergente paradigma comunicativo (ANDRADE DEL CID ET AL., 2020). Estas comunidades digitales han tenido una gran actividad durante el tiempo de pandemia, por ello esta investigación tiene por propósito evaluar el comportamiento de las comunidades digitales en Twitter, a través de metodologías ocasionadas el Big data, examinadas con técnicas de análisis de contenido, por medio del entorno de programación del software Atlas.Ti.

Diferentes estudios sobre el uso de Twitter en el universo educativo (ADAMS ET AL., 2018; DAVIS, 2015; FORNARA, 2018; LACKOVIC ET AL., 2017; ROSELL-AGUILAR, 2018; TANG & HEW, 2017) evidencian que esta red social, dentro de un espacio digital común, permite a los usuarios interactuar formando conexiones, las cuales conforman a su vez, redes propias de interacción a partir del intercambio de contenido (ROIG-VILA Y ÁLVAREZ, 2019). No resulta especialmente sencillo recoger datos de esta plataforma, sobre todo para estudios en el ámbito educativo (MURPHY, 2017). Aun así, la Web 2.0 y su implementación como herramienta educativa ha sido objeto de numerosas investigaciones en la literatura especializada (KARVOUNIDIS ET AL., 2014), dada la capacidad transformadora de las redes para sus aplicaciones en el área educativa, donde los medios tradicionales no se han caracterizado por tener un rol destacado (MATASSI Y BOCZKOWSKI, 2020).

Twitter, desde una perspectiva educativa, promueve la acción recíproca entre los agentes educativos (JUNCO ET AL., 2011), permitiendo además dar respuestas inmediatas (EBNER ET AL., 2010), facilitando la creación de comunidades de aprendizaje. Por todo ello, el uso de esta plataforma dentro del entorno didáctico se ha popularizado, existiendo cada vez una mayor utilización educativa de estas redes (GROSSECK & HOLOTESCU, 2011).

La percepción docente en relación a la utilización e implementación de las TIC en el contexto educativo, los factores culturales y del entorno, junto con las políticas educativas (CHAI ET AL., 2013) y sociales, repercuten directamente en la incorporación o no, de estas al proceso de enseñanza-aprendizaje (VARELA & VALENZUELA, 2020). Concretamente, en los últimos años, esta herramienta ha visto aumentado el número de agentes educativos que hacen uso de ella, en especial docentes, generando determinadas audiencias a partir de temas de interés (LITT & HARGITTAI, 2016). Twitter, además de una aplicación personal, posibilita el enriquecimiento profesional (DAVIS, 2015), siendo este uso el de mayor relevancia (VISSER ET AL., 2014), propiciando experiencias y prácticas didácticas con la comunidad educativa (GROSSECK & HOLOTESCU, 2011).

Por ello, el propósito principal de este análisis es recopilar y contrastar las percepciones sobre la educación, formal o no formal, llevada a cabo en los hogares, a raíz del confinamiento.

2 MÉTODO

Como enfoque metodológico para este trabajo, la teoría fundamentada, recientemente ha visto aumentado el número de afines y espacios en la investigación educativa, siendo ATLAS.ti el principal soporte informático para desarrollarla (SAN MARTÍN, 2014). El propósito que persigue es revelar y desarrollar la teoría que arroja el contexto investigado, y no obedecer a un razonamiento deductivo avalado en un marco teórico previo (CHARMAZ, 2007).

Para explorar el comportamiento de las comunidades digitales de Twitter, durante el periodo de crisis, se obtuvieron los tuits trending topic (tendencia o tema del momento) que hacían alusión a cuestiones educativas, por medio de la herramienta de importación de datos del software ATLAS.ti. Ello responde a una técnica de recogida de datos basada en el Big Data, utilizado para recopilar todos los tuits que contenían los hashtags más utilizados en el momento de la recogida de datos.

Para asegurar una adecuada calidad en la investigación educativa, fortaleciendo la congruencia y la rigurosidad de los procedimientos analíticos, lo ideal es la utilización de programas para análisis de datos (SEALE, 1999). Entre sus principales ventajas está la celeridad que concede a procesos mecánicos de segmentación, recuperación y codificación de información (AMEZCUA Y GÁLVEZ, 2002).

Dada la relevancia entre el método y la técnica, el vínculo entre la teoría fundamentada y ATLAS.ti es indispensable para optimizar y superar los tradicionalismos en las prácticas de análisis de datos cualitativos, siendo los significados erigidos intersubjetivamente entre investigador y participante, esenciales para teorizar respecto de la realidad investigada (SAN MARTÍN, 2014). Una particularidad

fundamental de este enfoque metodológico es la naturaleza circular del proceso (FLICK, 2007), lo que requiere por parte del investigador una reflexión sobre el proceso de investigación, dado el nuevo camino, manifestándose un claro vínculo entre recogida e interpretación de datos y selección de contenido empírico.

Este software posibilita expresar el sentido circular del análisis cualitativo, facilitando el muestreo teórico necesario para efectuar el análisis constructor de teoría. Asimismo, ATLAS.ti identifica los códigos a saturar, mostrando la cantidad de citas que cada código posee, facilitando la aplicación de la saturación de contenido de cada código y categoría, tal como es propuesto en la teoría fundamentada. Por tanto, aun siendo un programa de recuperación de texto, está enfocado a un trabajo conceptual, donde cada pedáneo de la codificación teórica tiene un espacio en el programa (SAN MARTÍN, 2014).

En esta investigación, los hashtags utilizados como descriptores de búsqueda han sido: #educaciónencasa, #aprendoenlinea, #aprendoencasa, #educacióndigital, #clasesonline.

La muestra resultante una vez aplicados criterios de exclusión fueron 545 tuits, recolectados mediante la herramienta de importación de ATLAS.ti su versión 8. Dichos criterios de exclusión fueron: que el tuit fuese realizado en los 30 días posteriores al inicio del aislamiento, que el tuit no estuviese repetido y que hubiese contenido analizable, por lo que no se contaron imágenes sueltas o hashtags por sí solos.

Este conjunto de datos se ha analizado inductivamente mediante la técnica de análisis de contenido, apoyada en la teoría fundamentada (ALARCÓN ET AL., 2017), considerada muy apropiada para analizar cómo las personas interpretan su realidad.

Para realizar este tipo de análisis hay que tener en cuenta la sistematicidad en la codificación (SAN MARTÍN, 2014), por ello, inicialmente se ha llevado a cabo una codificación abierta, con el fin de identificar los distintos conceptos subyacentes; una segunda axial, determinando las relaciones que se pueden encontrar; y una última codificación selectiva, con el fin de analizar los datos de forma conjunta. Después de este análisis inductivo, emergieron un total de 20 códigos con los que se han establecido las distintas categorías para la citación. Estos son: experiencia digital; servicios educativos; educación formal; recursos en casa; educación no formal; formación docente; competencia digital; didáctica de las ciencias experimentales; educación emocional; juegos y dinámicas; reflexión educación; didáctica educación física; formación para progenitores; currículum; formación adultos; desigualdad; didáctica expresión artística; didáctica de las lenguas; ANEAE; educación sexual.

3 ANÁLISIS DE DATOS Y DISCUSIÓN

Como se puede observar en la Figura 1, aunque queda mucho por comprender sobre la transferibilidad, el impacto o potencial de producir conocimiento transferible de la Web 2.0 o Web Social, y el grupo de habilidades y maneras en que esta puede ser empleada para apoyar el aprendizaje formal (CLARK ET AL., 2009) y no formal, los códigos que destacan por el nivel de enraizamiento mostrado son los que versan en torno a los Servicios Educativos, la experiencia digital, los recursos en casa y el tipo de educación al que hacen referencia los tuits, tanto formal como no formal. Siendo, estos dos últimos los que mayor densidad han mostrado de todos ellos, es decir, lo que mayor relación tienen con otros códigos.

Figura 1. Relación de códigos con mayor índice de enraizamiento y densidad.

Nombre	Enraizamie...	Densidad
◇ Servicios Educativos	118	3
◇ Experiencia Digital	84	4
◇ Recursos en casa	72	3
◇ Educación Formal	62	8
◇ Educación no formal	58	8
◇ Reflexión Educación	35	3
◇ Formación Docente	30	1
◇ Competencia Digital	29	4
◇ Didáctica Lenguas	23	1
◇ Formación Adultos	23	1
◇ Didáctica Expr. Artística	19	1
◇ Didáctica CC Experimentales	16	1
◇ Desigualdad~	14	2
◇ Didáctica Ed. Física	13	1
◇ Formación para progenitores	9	3
◇ Juegos y dinámicas	9	2
◇ Educación Emocional	8	2

Al observar los distintos códigos y citas emergidos, desde un punto de vista cuantitativo, se destaca como el discurso de las personas que han participado en esta investigación, se centra en dos aspectos fundamentales. Por un lado, narrar como se están desarrollando sus experiencias educativas digitales y, por otro, el ofrecimiento de distintos servicios educativos desarrollados a partir de los acontecimientos derivados del aislamiento.

Comenzando con la experiencia digital que se está desarrollando, dada la relevancia de que las personas sean agentes activos de su propio aprendizaje (DEVECI, 2019) y el de sus hijos, junto a que los métodos mejorados por la tecnología, dado su indiscutible valor social y colectivo (COECKELBERGH, 2018), pueden proporcionar un mayor acceso a experiencias de aprendizaje permanente de alta calidad

(HANSEN, 2019), existen dificultades que conlleva la educación a distancia (GRAU-VALLDOSERA ET AL, 2019) y por tanto, se puede intuir los considerables aprietos que a veces se deben atravesar para poder continuar con la formación de los estudiantes. El acceso a diferentes aparatos tecnológicos ha sido calificado de imprescindible y esencial para la consulta de distintas tipologías de contenido (VAN DEURSEN & VAN DIJK, 2015). Motivo de ello es que algunos afirmen la ausencia de vías de acceso digital debiendo trasladarse presencialmente a los domicilios del alumnado:

Visitamos casa a casa a nuestros estudiantes de grado once de las instituciones educativas no certificadas del Atlántico para entregarles el material de apoyo para la preparación de las pruebas @ICFEScol y el cronograma de actividades. (D1:22)¹

O incluso la falta de preparación para poder desarrollarse un proceso educativo en este contexto, acusando problemas tan antiguos como la falta de competencia digital de los estudiantes:

Las jornadas de #educacióndigital con lo que están apoyando a los nenes en esta #Cuarentena deben asumirse con tal grado de responsabilidad para que en un futuro estas herramientas no sean ajenas a ellos. En casa deben reforzarse cosas, claro. (D1:27)

Por ello, a pesar de los progresos en la divulgación de Internet, la brecha digital continua siendo significativa, sobre todo entre quienes disponen de los medios y la conexión de red, y los que no la poseen (TOUDERT, 2019).

Todo ello puede estar determinado por la diferente disponibilidad de recursos en los hogares actualmente. La brecha digital, globalmente hablando, ha sido un concepto que radica en la disponibilidad y el acceso material a Internet de la sociedad, basado en la lógica de quienes poseen y quienes no (CHEN, 2013), pero, más allá de la accesibilidad física a la red, la brecha digital puede depender de las destrezas y aprovechamiento de los propios usuarios de Internet (VAN DEURSEN ET AL., 2015). Así, se afirman cuestiones como la falta de los mencionados recursos, o la obligación del docente de facilitarlos:

Él es Héctor, tiene 15 años y padece el síndrome dismórfico con déficit cognitivo. Su profe nos contó que recomendó actividades a los padres de Héctor para reforzar su aprendizaje y han descubierto a un pintor innato. (D1:47)

Además, esta escasez de recursos ha generado el auge de diferentes servicios educativos ofertados a través de Twitter, resultando así, ser el código más empleado durante el análisis. Dichos servicios poseen

¹ La presente numeración es el código de referencia facilitado por ATLAS.ti que identifica el número de documento y el número de cita dentro del documento.

distintas procedencias, desde el ámbito público, donde la propia administración facilita el proceso de aprendizaje centrandose en la educación formal mediante actividades, videos de contenidos curriculares, etc., hasta el sector privado, dónde los principales servicios ofrecidos hacen referencia a la educación no formal. Apoyado en su incuestionable relevancia social, el foco de este último faro alumbraba, dadas las necesidades actuales de puesta en marcha y reforzamiento de competencias transversales en la aplicación de las tecnologías a la práctica educativa (VARELA & VALENZUELA, 2020), hacia la formación de docentes en el desarrollo de su competencia digital, la formación permanente de adultos en el desarrollo de competencias que puede beneficiar a su actividad laboral, siendo Twitter un excelente instrumento para ello (ABELLA Y DELGADO, 2015), o la formación para progenitores, ayudando a estos a desarrollar distintas dinámicas didácticas que realizar con sus hijos.

A lo largo del análisis realizado, se han hallado diversas coocurrencias entre códigos. Las más destacables se señalan en la Tabla 1, mediante los coeficientes de coocurrencia entre códigos facilitados por el software de análisis.

Tabla 1. Coeficientes de coocurrencia de los códigos con mayor vínculo entre ellos

	Educación formal	Educación no formal	Experiencia digital	Formación adultos	Formación docente	Recursos en casa	Servicios educativos
Educación formal		0,00	0,27	0,00	0,02	0,15	0,15
Educación no formal	0,00		0,05	0,35	0,04	0,02	0,21
Experiencia digital	0,27	0,05		0,00	0,08	0,13	0,16
Formación adultos	0,00	0,35	0,00		0,00	0,00	0,09
Formación docente	0,02	0,04	0,08	0,00		0,09	0,13
Recursos en casa	0,15	0,02	0,13	0,00	0,09		0,17
Servicios educativos	0,15	0,21	0,16	0,09	0,13	0,17	

A través de la Tabla 1, se pueden confirmar algunos de los supuestos presentados hasta ahora. En el caso de la educación no formal (58²), dados los diferentes servicios educativos online que ofrecen ciertas empresas, facilitando el reciclaje pedagógico y el enriquecimiento laboral durante el periodo de

² Las cifras junto a los códigos señalan el número total de citas asignadas a ese código.

confinamiento, se observa que esta se presenta con mayor recurrencia para la formación de adultos (23), ya que la formación posterior al sistema reglado es un fenómeno de esencial relevancia y desarrollo creciente, en todos los países (Fombona y Pascual, 2019), con un coeficiente de coocurrencia de @³0,35.

!!Hola 😊 accede a nuestro exclusivo curso CÓMO CREAR UNA TIENDA ONLINE GRATIS PASO PASO 2020!! 📖 #cuarentenaTotal #QuedateEnCasa. (D3:23)

Con un coeficiente de coocurrencia similar, no se observa distinción entre el tipo de formación que ofertan los diferentes servicios educativos (118) brindados. Así, la educación formal (62) muestra un @0,15 y la educación no formal (58) un @0,21. Esto demuestra que se está operando desde distintos frentes, para hacer frente a los posibles problemas generados por la situación de pandemia. Por un lado, en el caso de la educación formal, dado que, en el contexto educativo, el profesorado tiende a crear un entramado de redes de conexión y formar relaciones que posibiliten, a través de la información y la comunicación, optimizar su aprendizaje y forjar vínculos con las que compartir recursos, actividades y experiencias (LYTRAS ET AL., 2018), se trata de seguir el proceso de aprendizaje de los alumnos de la forma más normalizada posible:

EN CASA 🏠📖 Lecciones a domicilio, con '¡Que repita Rita!'; un recurso más para eludir las recuperaciones de septiembre y ahuyentar el fantasma de la repetición de curso. (D5:81)

Por otro lado, en el caso de la educación no formal, que se aproveche el tiempo para una actualización formativa, por parte de los que deben quedarse confinados:

Muy buena oportunidad la de Platzi al presentar un plan más económico para aprender cursos online. Suscríbete y aprovecha Son \$17 mensuales, algunos gastan más que eso comiendo en la calle. (D5:2)

Sin embargo, no han sido las únicas relaciones que se han establecido durante el análisis de datos. Mediante la tabla de coocurrencia global facilitada por el programa, junto con el análisis conceptual llevado a cabo, ha emergido una red semántica (Figura 2) que articula el contenido de los tuits encontrados.

³ El símbolo @ es utilizado por ATLAS.ti para señalar la relación entre códigos.

Figura 2. Red semántica de relación entre códigos

Los principales elementos de la narración que realizan las personas en sus tuits (Figura 2), hacen referencia a hechos de la experiencia digital (84) que están viviendo, como está siendo para ellos una vida digital forzada y que problemas y soluciones encuentran en su día a día aislados, y los servicios educativos (118) que se facilitan, en buena parte para cubrir el hueco generado por el aislamiento, donde, a su vez, dichos códigos se asocian debido a una coocurrencia de @0,16.

Hugo Díaz, Director de Educación de @FundSantillana, habló sobre la viabilidad de empezar el año escolar de manera virtual en nuestro país y la #EducaciónEnCasa, el programa digital gratuito con material esencial para potenciar la enseñanza a distancia Publimetro. (D1:14)

Tal y como se observaba anteriormente, la gran mayoría de las citas seleccionadas son referentes a aspectos de la educación formal (62) y no formal (58), las cuales, tal como muestra la Figura 2, engloban la búsqueda de contenido sobre las didácticas específicas en el caso de la educación formal; y formación para docentes, formación de adultos y formación para progenitores, en el caso de la educación no formal. Sobre este último ámbito será al que se circunscriban las siguientes consideraciones.

3.1 FORMACIÓN DOCENTE, DE ADULTOS Y PROGENITORES, EJES DE LA REFLEXIÓN EDUCATIVA

Profundizando en la formación del profesorado, siendo recomendable una perspectiva de un paradigma holístico docente que contenga la vertiente ética y de compromiso social del rol (ESTEVE ET AL., 2018), aparece una amplia y diversa oferta para que los docentes se adapten a la nueva situación que está aconteciendo el horizonte educativo, desde el manejo de las TIC hasta el uso de metodologías activas.

¡Profe! Inicia tu formación en rutas Tics e innovación con @ProFuturo, para proporcionar una educación digital de calidad a nuestros estudiantes. (D1:34)

A partir de lo cual se sugiere la existencia de una necesidad en la competencia digital de los docentes. Este desarrollo primordial de competencias resulta muy conveniente ya que la creación de redes profesionales a través de la plataforma Twitter, anteriormente ya había sido útil para vender el individualismo y el aislamiento docente (SMITH-RISSER, 2013), así como para hallar recursos e instructores, además de formar parte en actividades pedagógicas, que globalmente pueden tener una incidencia directa en la práctica diaria de la enseñanza (VISSER ET AL., 2014).

Ahora tienes la oportunidad de aprender a hacer clases online gratis y desde casa con "The Flipped Classroom" y poder estar conectado con tus estudiantes, para promover la #EducaciónDigital. (D4:50)

Este proceso de enseñanza, como hecho profesional, requiere una preparación competencial para desempeñar un servicio público. El docente, como agente de cambio, es el encargado de formar a otros, potenciando su desarrollo humano a medida que colabora en el despliegue de todas las posibilidades del individuo y su integración activa y responsable en la vida social. Así pues, la docencia se presenta como una profesión con identidad propia, sujeta a un conjunto de saberes que conforman la enseñanza y la naturaleza de la función docente. En este constructo es donde se basa el patrón de formación inicial del profesorado. Un modelo simultáneo en el que se desarrolla el ámbito curricular, sincrónicamente y en la misma institución, evitando así ciertos inconvenientes de la formación, como falsas identidades profesionales o reducción de la complejidad del hecho educativo, al suponer que con contenidos disciplinares es suficiente para el docente. Por todo ello, la formación del profesorado debe abordarse desde una perspectiva tanto conceptual, como disciplinar y pedagógica, siendo concebida como un continuo teórico-práctico.

En consonancia, este fenómeno creciente sobre formación del profesorado, se extiende al conjunto de la sociedad y aparece en el discurso la formación para personas adultas, muy promovida desde su aparición, impulsada por las transformaciones demográficas, el envejecimiento de la población, las migraciones, la problemática de inclusión y empleo en Europa (FOMBONA Y PASCUAL, 2019), aunque nunca había presentado tanto protagonismo como hasta este momento, por el reciente estado de confinamiento. Así, esta potenciación del aprendizaje, se centra en la mejora de distintas capacidades o competencias laborales, ya sea para personas en activo o desempleados.

Clases Particulares On Line de Operaciones y Logística vía Skype, WhatsApp, Zoom o Hangouts, consultas DM o al WhatsApp +56932618486 #clasesonline #logistica. (D5:59)

Se hace obvia, por tanto, la vital importancia de la formación a lo largo de la vida y el desarrollo de competencia profesionales. Los tiempos han cambiado y, actualmente, la formación, aún sin ser una garantía laboral, facilita el acceso a un puesto de trabajo. En consecuencia, en el contexto de formación de adultos, que debe basar sus pilares tanto en la educación reglada como en la no reglada, es necesario un especial esfuerzo para fomentar y potenciar los programas de educación continua, reforzando las competencias que se deben desarrollar en entorno laborales.

Estos días no paramos, y además de crear contenido para nuestro canal de #YouTube, estamos preparando varios #webinars y #clasesonline para algunos de nuestros clientes, como éste para uno de los líderes en el sector de los productos de belleza, peluquería y estética profesional. (D5:9)

Por último, habiendo ocupado durante las últimas décadas, la construcción de la participación de los padres, gran parte de la literatura sobre asociaciones entre las instituciones, la familia y la comunidad (ALAMEDA-LAWSON & LAWSON, 2019), dentro de la educación no formal, se halla que el entorno que rodea a los progenitores de los estudiantes también cuenta con una alta oferta y demanda de recursos didácticos para afrontar la situación de educación en el hogar que se está viviendo actualmente, y que, pese a no ser una idea innovadora (RENZULLI ET AL., 2020), este abordaje de la tarea educativa hasta ahora, habitualmente había quedado delegado en el docente.

En esta realidad cambiante en la que se encuentran inmersas las familias, son muchas las que se sienten desbordadas ante la presente situación, y la reciente problemática de la educación de sus hijos. Las Escuelas de Padres surgen para dar respuesta a estas necesidades, con el fin de ofrecer formación y apoyo a aquellas familias que reclaman orientación, favoreciendo así la prevención de futuras dificultades entre los más pequeños.

Nadie nos enseña a ser padres y menos a ser padres confinados. El profe @samuelrg78 y la psicóloga María Ángeles Castillo nos cuentan qué hacer en el cole y en casa. (D1:2)

La colaboración familiar con el centro educativo es fundamental para contribuir al desarrollo del alumnado. El fin último de las Escuelas de Padres es ofrecer la formación, orientación y ayuda para prevenir inconvenientes que puedan surgir a lo largo del tiempo en las relaciones interfamiliares. Por eso, en esta época de incertidumbre, su labor es imprescindible, ya que las temáticas a tratar son aquellas de

especial relevancia para las familias, pudiendo ser propuestas por los propios padres, o las elegidas por su trascendencia para otorgar la formación actual que se reclame, tan conveniente en estos tiempos de pandemia.

Es un buen momento para recordar el episodio 28 junto a Mayra @estilofamiliar quien nos habla de su experiencia con Homeschooling y los recursos que ofrece. (D5:108)

La familia es la primera institución educativa donde el niño aprende a relacionarse y convivir. Actualmente, la distancia cultural entre docentes y padres o tutores del alumnado, ha ido reduciéndose paulatinamente y de manera significativa. Además, el cotidiano acceso a Internet y las redes sociales han favorecido la creación de métodos de comunicación instantáneos y horizontales, que propician la relación, implicación y la comunicación familia-escuela.

Resulta evidente que la formación de estos progenitores, repentinos responsables de una educación que se ha trasladado a los hogares, resulta imprescindible para abordar situaciones como la originada por la enfermedad infecciosa COVID-19. Esta nueva realidad socioeducativa ha hecho imperante la necesidad de acceso a cuestiones referidas a gamificación y dinámicas, para amenizar las jornadas. Sin embargo, queda relegada a un segundo plano cuando es la propia falta de recursos o la escasa competencia digital (Toudert, 2019) las que más hacen mella dentro de este contexto, no solo de contenido -bien sean actividades, fichas, videos, etc.-, sino también del propio acceso y desarrollo de estos recursos.

En este punto cabe destacar como las familias no tienen recursos para enfrentarse a esa brecha digital que se presenta y las condiciones de desigualdad como elemento que condiciona altamente el proceso que se está llevando a cabo en los hogares.

Una de las necesidades de los estudiantes de estratos 1 y 2 es la conectividad para poder asumir #educacióndigital. Deben aprovechar las alternativas que ofrece @MinTIC_responde. (D4:24)

Cierto es que la tecnología digital está cambiando el mundo. Sin embargo, el acceso a dicha tecnología ha provocado una nueva brecha entre la parte de la población que tiene acceso a ella y la que no. Lo cual, a su vez, acrecienta el alejamiento educativo y la desigualdad en términos de derecho a la educación.

En #MesadeNoticias de @ConquistadorCCP, nuestra directora @JackieUdeC conversó con @angebustamante y @agalua sobre #EducaciónDigital, la importancia de desarrollar un proceso de transformación y no solo de sustitución y de la inequidad territorial en torno al acceso a #internet. (D4:37)

Esto refleja los datos presentados por parte de organismos como UNICEF (KEELEY & LITTLE, 2017), que ponen de manifiesto como la sociedad digital aumenta las oportunidades de niños de entornos más favorecidos, mientras reduce las de los más desfavorecidos.

Las redes sociales, generadoras de cambio, poseen un gran poder de influencia (QUAN-HAASEL ET AL., 2015). La docencia, la investigación y globalmente, la cultura, están sufriendo transformaciones que vienen condicionadas por la utilización de las redes, pero, sobre todo, se trata de cambios que a nivel académico han enriquecido y potenciado el aprendizaje, la práctica docente y la investigación (BUXARRAIS, 2016).

Las cuestiones aquí abordadas, compartidas en los aspectos que versan tanto sobre educación formal como no formal, generan un último código que ha sido abundantemente considerable en el análisis. Dado que Twitter ofrece una herramienta comunicativa que amplía el alcance de cualquier información (ROIG-VILA Y ÁLVAREZ, 2019), se presentan los tuits que, de una forma u otra, hacen una reflexión sobre el proceso que se está desarrollando, una reflexión sobre educación (35). Dónde se muestran situaciones sobre las que es imprescindible poner el punto de mira, ya que, con respecto a la sociedad, la materia educativa poco se anticipa, siempre va un paso detrás, esperando los dictámenes que la sociedad decreta.

#EducaciónDigital Las universidades públicas atraviesan momentos complejos. Esta crisis puede convertirse en una oportunidad. (D4:23)

Así, dado que los cambios son temporales y suelen implicar superficialidad, es necesaria una transformación, con carácter permanente. Únicamente desde una transformación educativa, se podrá aspirar a una transformación social.

Actualmente, la población joven se encuentra más que formada y tecnológicamente preparada, pero, curiosamente, apenas tiene posibilidad de crecimiento, debiendo sentir, y sufrir, en su propia piel, el estancamiento de su proyecto vital independiente. Pero, un interrogante sin explicación, un problema, una piedra en el camino...puede ser una oportunidad. De este modo, el sistema social ofrece al educativo la oportunidad de romper con los tradicionalismos y sentar las bases para un futuro de cambio y prosperidad.

Interesante artículo que recomiendo a todxs los que están conociendo la #formaciononline o la #educaciondigital. Porque es mucho más que una persona hablando por videoconferencia compartiendo una presentación. (D4:67)

El sistema educativo cuenta con la ventaja, sobre todos los demás subsistemas sociales, de ser autoconstructivo. Es capaz de educar para aprender a aprender. Por ello, se ha de vislumbrar el panorama

desde una mira positivista de la evolución, prestando atención a las oportunidades y a los paradigmas que faciliten una educación para el empoderamiento.

Es el momento de replantearse la educación y el rol de los niños en nuestra sociedad. Cuantos volveran a "aula" luego de esto? (D5:69)

En cierto modo, así es. Es momento de replantearse el sistema educativo y de reflexionar sobre si verdaderamente está prevista una educación, a distancia, de calidad.

CONCLUSIONES

La crisis sanitaria mundial acaecida ha generado unos primeros efectos desoladores. Asimismo, tras ella se vislumbra otra situación crítica de naturaleza tanto económica como, sobre todo, social, cuyo impacto recaerá sobre los sectores más débiles de la comunidad. El esfuerzo que supone, por tanto, hacerles frente, necesita de la contribución y corresponsabilidad de toda la ciudadanía, ya que las medidas de confinamiento han repercutido e incidido directamente en la normalidad de la vida sociocomunitaria.

Las conclusiones que se extrapolan de todo lo considerado, aportan elementos de discusión sobre la implicación educativa del uso de los medios sociales y como las tecnologías se presentan como una vía de facilitación. Igualmente, se ofrecen iniciativas en contextos institucionales y particulares, diseñando propuestas fundadas en el modelo de autorregulación del aprendizaje, cuyo propósito establece un aprovechamiento u oportunidad de mejora, tanto individual como colectiva.

Por la gran presencia manifestada, es viable vaticinar que, en un corto espacio de tiempo, la pluralidad de plataformas de redes sociales virtuales, module el discurso sobre los itinerarios formativos y se convierta en una herramienta a emplear ante la imposibilidad de la presencialidad en episodios como el actual vivido. A su vez, dicha cuestión puede ser un elemento que promueva nuevas posibilidades de trabajo en un futuro, a través de la equidad participativa, pero no sin antes solventar la problemática de la brecha digital que conlleva el desarrollo tecnológico.

Una vez más, las desigualdades vuelven a hacerse palpables, siendo manifestadas, bien por las propias personas que presentan esas necesidades competenciales o falta de recursos, o bien por terceros ajenos a ellos, que son conscientes de la mencionada desigualdad. De esta forma se presenta la propia percepción como evidencia de las fallas educativas y es aprovechada por los distintos agentes que pretenden hacer un uso interesado de los recursos.

Resulta indispensable, por tanto, realizar una consideración sobre los temas discutidos en el presente estudio, aunque, si realizamos una valoración de ellos, ninguno de ellos resulta novedoso. Esto es debido a que forman parte de antiguas demandas desde la investigación y de la práctica educativa, que han llevado a los propios participantes a realizar una reflexión sobre lo que está aconteciendo. La circunstancia en la que se sitúa la sociedad, no ha hecho más que patentar la brecha digital existente, la necesidad de una formación del profesorado adaptada al contexto digital y social actual y la falta de recursos que, pese a resultar evidente, aún escasean en muchos hogares.

Pese a todo, todas las piezas de la estructura comunitaria, formando parte de un mismo tejido social, deben resistir unidas, apoyándose en las iniciativas educativas de valor, ya que esta colectividad se cohesionan cuando ese entramado se ve fortalecido. Así, con la adaptación al cambio, para salvar un presente que se ha visto transformado dramáticamente, se hará frente a las desavenencias, procurando preservar el verdadero valor educativo y garantizando una función social de calidad, en mitad de la novedosa, difícil y excepcional situación.

REFERÊNCIAS

ABELLA, V., Y DELGADO, V. Aprender a usar twitter y usar twitter para aprender. **Profesorado. Revista de currículum y formación del profesorado**, 19(1), p. 364-378. 2015.

ADAMS, B., RAES, A., MONTRIEUX, H., & SCHELLENS, T. "Pedagogical tweeting" in higher education: boon or bane?. **International Journal of Educational Technology in Higher Education**, 15(1), p. 19. 2018.

ALAMEDA-LAWSON, T., & LAWSON, M.A. Ecologies of collective parent engagement in urban education. **Urban Education**, 54(8), p. 1085-1120. 2019.

ALARCÓN, A., MUNERA, L., Y MONTES, A. La teoría fundamentada en el marco de la investigación educativa. **Saber, ciencia y libertad**, 12(1), p. 236-245. 2017.

ALHABASH, S., & MA, M. A Tale of Four Platforms: Motivations and Uses of Facebook, Twitter, Instagram and Snapchat Among College Students? **Social Media + Society**, p. 1-13. 2017.

AMEZCUA, M., Y GÁLVEZ, A. Los modos de análisis en investigación cualitativa en salud: perspectiva crítica y reflexiones en voz alta. **Revista Española de Salud Pública**, 76, p. 423-436. 2002.

ANDRADE DEL CID, P., FLORES-GONZÁLEZ, R., Y PABLO-CONTRERAS, M. Comportamiento de las comunidades digitales en Twitter durante las elecciones México 2018. **Revista de Comunicación**, 19(1), p. 19-36. 2020.

BUXARRAIS, M.R. Social networks and education. **Education in the Knowledge Society**, 17(2), p. 15-20. 2016.

CHAI, C.S., KOH, J.H.L., & TSAI, C.C. A review of technological pedagogical content knowledge. **Educational Technology & Society**, 16(2), p. 31-51. 2013.

CHARMAZ, K. **Constructing grounded theory**. A practical guide through qualitative analysis. London: Sage. 2007.

CHEN, W. The implications of social capital for the digital divides in America. **The Information Society**, 29(1), p. 13-25. 2013.

CLARK, W., LOGAN, K., LUCKIN, R., MEE, A., & OLIVER, M. Beyond web 2.0: Mapping the technology landscapes of young learners. **Journal of Computer Assisted Learning**, 25, p. 56-69. 2009.

COECKELBERGH, M. Technology and the good society: A polemical essay on social ontology, political principles, and responsibility for technology. **Technology in Society**, 52, p. 4-9. 2018.

DAVIS, K. Teachers' perceptions of Twitter for professional development. **Disability and Rehabilitation**, 37(17), p. 1551-1558. 2015.

DEVECI, T. Interpersonal communication predispositions for lifelong learning: The case of first year students. **Journal of Education and Future**, (15), p. 77-94. 2019.

EBNER, M., LIENHARDT, C., ROHS, M., & MEYER, I. Microblogs in Higher Education - A chance to facilitate informal and process-oriented learning? **Computers & Education**, 55, p. 92-100. 2010.

ESTEVE, F., CASTAÑEDA, L., Y ADELL, J. Un Modelo Holístico de Competencia Docente para el Mundo Digital. **Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado**, 32(1), p. 105-116. 2018.

FLICK, U. **Introducción a la investigación cualitativa**. Madrid: Sage. 2007.

FOMBONA, J., Y PASCUAL, M.A. Formación de personas adultas, un análisis de buenas prácticas europeas. **Revista Complutense de Educación**, 30(2), p. 647-665. 2019.

FORNARA, F. Micro-input: Effects of an Instructor Model on Foreign Language Student Production on Twitter. **NeMLA Italian Studies**, 39, p. 1-24. 2018.

GRAU-VALLDOSERA, J., MINGUILLÓN, J., & BLASCO-MORENO, A. Returning after taking a break in online distance higher education: from intention to effective re-enrollment. **Interactive Learning Environments**, 27(3), p. 307-323. 2019.

GROSSECK, G., & HOLOTESCU, C. Teacher education in 140 characters: microblogging implications for continuous education, training, learning and personal development. **Procedia Social and Behavioral Sciences**, 11, p. 160-164. 2011.

HANSEN, R. J., TALMAGE, C. A., THAXTON, S. P., & KNOFF, R. C. Enhancing older adult access to lifelong learning institutes through technology-based instruction: A brief report. **Gerontology & geriatrics education**, 1-10. 2019.

JUNCO, R., HEIBERG, G., & LOKEN, E. The effect of Twitter on college student engagement and grades. **Journal of Computer Assisted Learning**, 27(2), p. 119-132. 2011.

KARVOUNIDIS, T., CHIMOS, K., BERSIMIST, S. & DOULIGERIS, C. Evaluating Web 2.0 technologies in higher education using students' perceptions and performance. **Journal of Computer Assisted Learning**, 30, p. 577-596. 2014.

KEELEY, B., & LITTLE, C. UNICEF - **The State of the World's Children 2017**: Children in a Digital World. United Nations Children's Fund. 2017.

LACKOVIC, N., KERRY, R., LOWE, R., & LOWE, T. Being knowledge, power and profession subordinates: Students' perceptions of Twitter for learning. **The Internet and Higher Education**, 33, p. 41-48. 2017.

LITT, E., & HARGITTAI, E. The Imagined Audience on Social Network Sites. **Social Media +Society**, p. 1-12. 2016.

LYTRAS, M. D., VISVIZI, A., DANIELA, L., SARIRETE, A., & DE PABLOS, P. Social Networks Research for Sustainable Smart. **Sustainability**, 10(9), p. 2974. 2018.

- MATASSI, M., Y BOCZKOWSKI, P.J. Redes sociales en Iberoamérica. Artículo de revisión. **El profesional de la información**, 29(1), p. 1-21. 2020.
- MURPHY, S.C. A Hands-On Guide to Conducting Psychological Research on Twitter. **Social Psychological and Personality Science**, 8(4), p. 396-412. 2017.
- QUAN-HAASEL, A., MARTIN, K., & MCCAYPEET, L. Networks of digital humanities scholars: The informational and social uses and gratifications of Twitter. **Big Data & Society**, p. 1-12. 2015.
- RENZULLI, L. A., WERUM, R. E., & KRONBERG, A. K. The Rise of Homeschooling Regulation in the Era of School Choice: Legislative and Judicial Trends, 1972-2009. **Sociological Forum**, 1, p. 1-23. 2020.
- ROIG-VILA, R., Y ÁLVAREZ, J. F. Repercusión en Twitter de las metodologías activas ABP, Flipped Classroom y Gamificación. **RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia**, 22(2), p. 79-96. 2019.
- ROSELL-AGUILAR, F. Twitter: A Professional Development and Community of Practice Tool for Teachers. **Journal of Interactive Media in Education**, 6(1), p. 1-12. 2018.
- SAN MARTÍN, D. Teoría fundamentada y Atlas.ti: recursos metodológicos para la investigación educativa. **Revista Electrónica de Investigación Educativa**, 16(1), p. 104-122. 2014.
- SEALE, C. **The quality of qualitative research**. London: Sage. 1999.
- SMITH-RISSER, H. Virtual induction: A novice teacher's use of Twitter to form an informal mentoring network. **Teaching and Teacher Education**, 35, p. 25-33. 2013.
- TANG, Y., & HEW, K.F. Using Twitter for education: Beneficial or simply a waste of time?. **Computers & Education**, 106, p. 97-118. 2017.
- TOUDERT, D. Brecha digital, uso frecuente y aprovechamiento de Internet en México. **Convergencia**, 26(79), p. 1-27. 2019.
- VAN DEURSEN, A., VAN DIJK, J. A., & PETER, M. Increasing inequalities in what we do online: A longitudinal cross sectional analysis of Internet activities among the Dutch population (2010 to 2013) over gender, age, education, and income. **Telematics and Informatics**, 32(2), p. 259-272. 2015.

VARELA, S.A., & VALENZUELA, J.R. Use of information and communication technologies as a transversal competence in teacher training. **Revista Electrónica Educare**, 24(1), p. 172-191. 2020.

VISSER, R.D., EVERING, L.C., & BARRETT, D.E. #TwitterforTeachers: The Implications of Twitter as a Self-Directed Professional Development Tool for K-12 Teachers. **Journal of Research on Technology in Education**, 46(4), p. 396-413. 2014.